

Техничко решење:

**ГРУПНИ РЕГУЛАТОР ПОБУДЕ И РЕАКТИВНИХ СНАГА
БЛОКОВА Б1 И Б2 У ТЕ „НИКОЛА ТЕСЛА Б“**

Класификација техничког решења:

i) нови производ уведен у производњу (M81) и ii) ново техничко решење примењено на националном нивоу (M82)***

Аутори техничког решења: др Јасна Драгосавац, др Жарко Јанда, Томислав Гајић, Сава Добричић, Јелена Павловић и Слободан Јосифовић

Област којој припада техничко решење: припада области електро-енергетике и односи се на распоређивање реактивне снаге између агрегата у једној вишемашинској електрани, према критеријуму максималне реактивне маргине уз узимање у обзир свих тренутних погонских ограничења као и на регулацију напонско-реактивне карактеристике електране, при чему се цела електрана посматра као један виртуелни синхрони генератор са максимизованом величином динамичке реактивне резерве уз одржавање радне тачке генератора у оквиру безбедне радне области. На тај начин ГРПРС постаје спона између преносне мреже и самог генератора чиме се омогућава укључење електране у систем секундарне регулације напона.

У приказаном реализованом техничком решењу су унета следећа побољшања: применом унапређених алгоритама за поређење измерених вредности по више мерних канала постигнути су бољи резултати у детектовању и неутралисању утицаја погрешних мерења и отказа мерних сензора или мерних претварача на рад управљачког алгорита. Такође је унапређена естимација реактансе мреже у тачки прикључења, чиме је подигнута сигурност рада уређаја ГРПС у односу на претходно решење које је инсталирано на ТЕ „Никола Тесла А“.

У поређењу са претходним решењима, овим оригиналним решењем превазилази се један од главних недостатака претходних реализација и то да секундарни регулатор напона (ЕДФ Француска, Италија) допушта само делимично сагледавања оперативних ограничења. На пример, континуално мерење/праћење допуштених напона у систему или сагледавање оперативних ограничење генератора и његовог окружења.

Место употребе техничког решења: термоелектрана ТЕ „Никола Тесла Б“

Значај техничког решења: Техничко решење је веома значајно с обзиром да уређај ГРПС врши регулацију мерних сигнала који улазе као слике стварних вредности физичких величина, свака грешка и квар на изворном мерном претварачу или прекид мерног кола могу довести до значајних варирања генерисаних $Mvar$ на генераторима, померања радних тачака генератора, измену напона у тачки прикључења. ГРПС управља са расположивих 800 $Mvar$ при максималној активној снази и редунданса је реализована у смислу да се минимизује могућност грешке у управљању. Елементи овог техничког решења су приказани у радовима саопштеним међународној стручној јавности на сесијама 45. и 46. Заседања ЦИГРЕ у Паризу, 2014. године (реферат C2-122) и 2016. године (реферат C2-113).

* - ранг техничког решења је додељен у складу са Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању НИ резултата истраживача (Сл. гласник бр. 38/2008 од 14.4.2008. године)

** - ранг техничког решења је додељен у складу са Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању НИ резултата истраживача (Сл. гласник бр. 24/2016 од 8.3.2016. године)

У Београду, 9.2.2017.

Др Лепосава Ристић, дипл. инж. ел.
Доцент